

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Мустафаев Бахтиёр Рустамович

МИНТАҚАДА ИҚТИСОДИЁТНИ БОШҚАРИШНИ НОМАРКАЗЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА РИВОЖЛАНИШ

СТРАТЕГИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАРИ ВА ТАМОЙИЛЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

2023/IYUL

